

O'ZBEKISTON UCHUN "BIR KAMAR – BIR YO'L" LOYIHASINING AHAMIYATI VA ISTIQBOLDAGI IMKONIYATLAR

Bobur Murodbekov

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
"Xalqaro iqtisodiyot va menejment" yo'nalishi
Magistratura bosqichi

Email: bobur.murodbekov_707@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817585>

Kalit so'zlar: "Bir kamar – bir yo'l", tashqi savdo, turizm, logistika, kambag'allikka ta'siri.

Mavzuning dolzarbligi: "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusi bugungi kunda jahon mamalakatlari orasida hamda xalqaro iqtisodiy munosabatlarda ushbu soha mutaxassislarining diqqat markazida bo'lishi bilan birga vatanimiz O'zbekistonning dunyo mamalakatlari bilan hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish, tashqi iqtisodiy hamkorlarning O'zbekiston bilan amalga oshirayotgan istiqbolli loyihalari, mamalakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ham o'z aksini topmoqda.

Ushbu tadqiqot natijalari, O'zbekiston xalqaro savdo bilan bog'liq istiqboldagi muammolarga duch kelganda loyihadagi ishtirok etishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu boradagi tadqiqot xulosalari O'zbekistonning loyihadagi tashabbusida ishtirok etishi orqali xalqaro savdodagi muammolarga qanday javob berishi mumkinligi haqida bo'lib, bu katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu loyiha doirasida jami 65 mamlakat: O'rta Sharq va Yevropaning – 16 mamlakati, MDHning – 11 mamlakati, G'arbiy Osiyo va Shimoliy Afrikaning – 16 mamlakati, Janubiy Osiyoning – 8 mamlakati, Janubi-Sharqiy Osiyoning – 11 mamlakati, Xitoy, Rossiya hamda Mog'uliston kiritilgan bo'lib dunyo mamlakatlarning katta qismini tashkil etganligi ushbu loyihaning iqtisodiy potentsiali hamda qiymatini belgilab beradi.

Metodologiya: maqolada asosan, mavjud ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish orqali, xulosalar va natijalarga erishiladi.

Adabiyotlar sharhi: Yangi Ipak Yo'li (NSR) tashabbusi loyihasi Qozog'istonda birinchi marta Xitoy raisi Si Szinpin tomonidan 2013-yilda e'lon qilingan edi [Junxian G & Yan M, 2016]. Tashabbus Xitoyni Markaziy, G'arbiy, Janubiy Osiyo va Afrikaning boshqa mamlakatlari bilan, Yevropaga yetkazib berish punktlari bilan bog'laydigan zamonaviy avtomobil yo'llari, temir yo'llar, kommunal tarmoqlar va quvurlarni qurishga intiladi. Xitoy, shuningdek, iqtisodiy hamkorlik bo'yicha dunyodagi eng yirik loyihani yaratish orqali jalb qilingan mamlakatlar o'rtasida moliyaviy va savdo hamkorlikni, shuningdek, keng ko'lamlı madaniy va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirishni rejalashtirmoqda.

Yevroosiyo mamlakatlari nuqtayi nazaridan Jenis Kembayev “Bir kamar – bir yo‘l”ni Shanxay hamkorlik tashkiloti va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi o‘rtasidagi sheriklikka asoslanadigan Ipak yo‘li ittifoqini tashkil etish imkoniyati va jarayoni sifatida ko‘rishni taklif qildi. [Kembayev J., 2017].

Xitoy savdo sheriklari uchun imkoniyatlarini diversifikatsiya qilish uchun doimiy ravishda Markaziy Osiyo mamlakatlarini o‘zining iqtisodiy strategiyalariga jalb qiladi. Xitoy o‘zining iqtisodiy qudrati bilan nafaqat foydali va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan loyihalarga sarmoya kiritadi [Toktomushev K, 2016].

Asosiy qism: “Bir kamar – bir yo‘l” loyihasi quyidagi natijalarga olib kelishi mumkin:

Birinchidan, Markaziy Osiyoning transport salohiyatini maksimal darajada ochib berish va “Xitoy – Markaziy Osiyo – G‘arbiy Osiyo” iqtisodiy koridorini shakllantirish.

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston-Qirg‘iziston-Xitoy temir yo‘li qurilishi barcha ishtirokchilarga foyda keltiradi, u savdo-sotiqni faollashtiradi, ish o‘rinlari yaratadi, sayyohlarni jalb qiladi, tranzitdan foyda keltiradi. Loyiha istiqbollarini allaqachon tashkil etilgan Qashg‘ar-Irkeshtom-O‘sh-Andijon-Toshkent yo‘nalishidagi yo‘lak ko‘rsatib turibdi, bu birinchi marta Markaziy Osiyodan to‘g‘ridan-to‘g‘ri Xitoyga yo‘l olish imkonini berdi.

Janub portlariga chiqadigan Mozori Sharif – Kobul – Peshovar temir yo‘li qurilishi alohida ahamiyatga ega. O‘zbekiston Afg‘oniston, Qozog‘iston, Pokiston va Rossiya bilan birgalikda loyihani amalga oshirish ustida ishlamoqda. 2018-yil dekabr va 2019-yil mart oylarida Toshkent shahrida temir yo‘l boshqarmalari rahbarlarining besh tomonlama yig‘ilishlari bo‘lib o‘tdi, unda belgilangan yo‘lak bo‘yicha muhim tafsilotlar muhokama qilindi.

Mozori Sharif va Kobul o‘rtasidagi yo‘l allaqachon shu yo‘nalish bo‘ylab o‘tgan, O‘zbekiston va Tojikistondan Afg‘oniston poytaxtiga olib boruvchi elektr tarmoqlari tortilgan. Kelajakda yo‘nalish Hindistonga ham uzaytirilishi mumkin.

Ushbu transport va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun O‘zbekiston Prezidenti “Markaziy Osiyo va Afg‘oniston mamlakatlari uchun moliyaviy muloqot”ni tashkil etish tashabbusini e‘lon qildi. Uning asosiy maqsadi mintaqadagi eng muhim infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga Xitoy moliya institutlari – Osiyo infratuzilma investitsiya banki, Ipak yo‘li jamg‘armasi va boshqalar bilan bir qatorda yirik xalqaro rivojlanish institutlari, xususiy sektorni jalb etishdan iborat.

Hozirgi sharoitda bu muloqotni boshlash, uni inklyuziv va shaffof qilish muhim. Bunda texnik-iqtisodiy jihatlar bilan bir qatorda ijtimoiy-siyosiy masalalarga ham jiddiy e'tibor qaratish zarur.

Transport kommunikatsiyalari nafaqat o'zaro bog'liqlik muammolarini hal qiladi, balki ish o'rinlarini yaratadi, savdoni rag'batlantiradi va rivojlanishni rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, Afg'oniston hududidan o'tuvchi transport loyihalari mamlakatdagi uzoq muddatli qarama-qarshilikni tezroq tugatish uchun kuchli turtki bo'lishi mumkin. Yangi kommunikatsiyalar Afg'oniston qo'shnilarini birlashtiradi. Ular umumiy iqtisodiy manfaatlarga ega bo'ladi. Afg'oniston masalasida juda zarur bo'lgan mintaqaviy konsensus uchun sharoitlar yaratiladi. Barcha qarama-qarshi guruhlar tinchlik va savdo urushdan farqli o'laroq, yaxshi foyda keltirishini va progressiv rivojlanishning eng muhim sharti ekanligini tezda anglaydilar. O'zbekiston tomonining qarashlari XXR rahbariyati tomonidan ilgari surilgan g'oyalar bilan hamohangdir.

Ikkinchidan, "aqlli" qishloq xo'jaligini rivojlantirish, agroinnovatsiyalar bo'yicha qo'shma markaz tashkil etish.

Iqlim o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zamonaviy dunyoda rivojlanishning eng muhim muammolaridan biridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy xavflar tuproq degradatsiyasi, suv tanqisligi va qishloq xo'jaligidagi eskirgan yondashuvlardir.

Bunday sharoitda suv resurslarini tejash, o'simliklarning hosildorligi va kasalliklarga chidamliligini oshirish imkonini beruvchi eng zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etishni ta'minlash g'oyat muhim ahamiyatga ega. Bu borada mazkur yo'nalishda yuqori natijalarga erishgan Xitoy va boshqa hamkorlar bilan hamkorlik katta talabga ega. Yuqori texnologiyali qishloq xo'jaligi zonalarini allaqachon faol rivojlanayotgan Xitoy provinsiyalarining ishlanmalari amaliy qiziqish uyg'otadi. Kelgusida Xitoyning bunday hududlari tomonidan taklif etilayotgan qishloq xo'jaligi innovatsiyalari markazini yaratishda O'zbekiston bilan hamkor bo'lishi mumkin.

Uchinchidan, inson kapitalini rivojlantirish uchun ilmiy-gumanitar salohiyatdan keng foydalanish.

Fan va texnikaning eng yangi yutuqlarini barcha jabhalarga jadal joriy etish barqaror iqtisodiy o'sish, aholi turmush darajasini yuksaltirish, mamlakatlarning yuqori raqobatbardoshligini ta'minlashning eng muhim shartidir.

Zamonaviy ilm-fan va innovatsiyalarning ilg'or yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar katta moliyaviy va boshqa resurslarni talab qiladi. Ularning hajmi ba'zi rivojlangan mamlakatlar uchun ham ko'pincha chidab bo'lmasdir. Tashabbus doirasidagi hamkorlik ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni jadallashtirishda mamlakatlarning vosita va imkoniyatlarini birlashtirish, buning uchun qo'shma texnoparklar, ilmiy-investitsiya klasterlari, venchur kompaniyalarni yaratish uchun o'ziga xos shart-sharoit yaratmoqda.

Ayni paytda XXR "Bir kamar – bir yo'l" doirasida fan, texnologiya va innovatsiyalar bo'yicha hamkorlik bo'yicha harakatlar rejasini amalga oshirmoqda. Hamkorlar bilan birgalikda to'rtta yirik tashabbusni ilgari surish rejalashtirilgan: ilmiy-texnikaviy va gumanitar almashinuv, qo'shma laboratoriyalar yaratish, texnoparklar yaratish va texnologiyalar transferi bo'yicha hamkorlik.

Shu bilan birga, belgilangan vazifalarni hal etishda inson kapitalining o'sishini ta'minlash, yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Tajriba almashish, texnologik jihatdan zamonaviy ishlab chiqarishlarda kasbiy stajirovkalarni tashkil etish orqali malakali kadrlar tayyorlashning eng ilg'or usullaridan foydalanish talab etiladi.

Bu va boshqa qator vazifalarni tashkil etishda Ipak yo'li davlatlarining yetakchi universitetlari ishtirok etishi mumkin bo'lgan ta'lim va ishlab chiqarish markazlarini yaratish orqali hal etish mumkin. Bu muhim rolni allaqachon 38 mamlakatdan 151 ta universitetni o'z ichiga olgan Yangi Ipak Yo'li Universitetlar Alyansi o'ynashi mumkin.

To'rtinchidan, turizm almashinuvini rivojlantirish. Turizm sohasida real natijalarga erishish uchun Prezident Shavkat Mirziyoyev forumda Samarqand shahrida "Ipak yo'li" xalqaro turizm assotsiatsiyasini tashkil etish va har yili "Bir kamar – bir yo'l" sayyohlik forumlarini tashkil etish taklifini ilgari surdi.

O'zbekiston turizmni rivojlantirish uchun jiddiy salohiyatga ega. Mamlakatda 7,4 mingdan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, ulardan 209 tasi YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Respublikada 11 ta milliy tabiat bog'lari va davlat qo'riqxonalari, 12 ta qo'riqxonalar, 106 ta muzeylar va sayyohlarni o'ziga jalb etuvchi boshqa ko'plab obyektlar mavjud.

Bu yo'nalishda "Bir kamar – bir yo'l" davlatlari bilan faol hamkorlik O'zbekiston uchun katta imkoniyatlar ochmoqda. 60 ta davlat xorijlik sayyohlarning eng yirik "yetkazib beruvchisi" hisoblanadi. Jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab sayohatchilarning umumiy xarajatlarining 20 foizdan ortig'ini Xitoyning o'zi tashkil qiladi. Ular 2017-yilda turizmga 250,6 milliard dollar sarflagan.

O'zbekistonning "Bir kamar – bir yo'l" mamlakatlari bilan hamkorligi hali to'liq ro'yobga chiqarilmagan ulkan salohiyatga ega. O'zbekiston tomonidan transport, innovatsiyalar va ta'lim sohalarida belgilab berilgan aniq tashabbuslar O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini tubdan yangi bosqichga ko'tarishga, megaloyiha doirasidagi o'zaro hamkorlikni haligacha to'sqinlik qilayotgan eng dolzarb muammolarni hal qilishga yo'naltirishga, barqaror iqtisodiy o'sish va rivojlanishga qodir. O'zbekiston tomonining takliflari umumiy farovonlik va farovonlik yo'lida "Bir kamar – bir yo'l" doirasida hamkor davlatlar bilan yanada hamkorlik qilish uchun yaxshi zamin yaratadi.

Asosiy global infratuzilma tashabbuslaridan biri "Bir kamar – bir yo'l" pandemiya natijasida yuzaga kelgan to'siqlarga qaramay, jadal rivojlanishda davom etmoqda. "Bir kamar – bir yo'l" loyihasining muvaffaqiyatidagi eng muhim omil – bu koronavirusga qaramay, savdo hajmining o'sishidir. Tashabbusni yanada rivojlantirishning yana bir yaqqol misoli yaqinda Pekinda bo'lib o'tgan ishtirokchi-davlatlarning yuqori darajadagi simpoziumi bo'ldi, unda Xitoy raisi Si Szinpin "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusini yanada sifatli rivojlantirishga ko'maklashishga chaqirdi.

Xitoy Xalqaro Savdo-Iqtisodiy Hamkorlik Akademiyasi hisobotiga ko'ra, 2021-yil iyun oyi holatiga ko'ra, Xitoy 140 ta davlat va 32 ta xalqaro tashkilot bilan "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusi doirasida 206 ta hamkorlik hujjatlarini imzoladi. Hujjatlar moliya, sarmoyaviy va savdo loyihalari, fan-texnika, transport va kommunikatsiyalar, shuningdek, madaniy almashinuv sohalarida hamkorlikni rivojlantirishga taalluqlidir.

Xitoy Xalq Respublikasining Taraqqiyot va islohotlar milliy komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning birinchi yarmida Xitoy va loyihada ishtirok etuvchi mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 824,5 milliard dollardan oshdi, bu o'tgan yildan qariyb 38 foizga ko'pdir. Xitoyning "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusi doirasidagi to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy bo'lmagan sarmoyasi yilning birinchi yarmida 9,5 milliard dollardan oshdi, bu o'tgan yilga nisbatan 18 foizga ko'pdir. Shuningdek, yilning birinchi yarmida 39,3 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'sish o'tgan yilga nisbatan 10 foizdan oshdi.

Transport sanoatining statistik ma'lumotlariga ko'ra yanvardan avgustgacha Xitoy-Yevropa temir yo'li ekspress yuk poyezdi xizmati 10 000 dan ortiq reyslarni amalga oshirdi va 964 000 ga yaqin 20 futlik konteynerlarni tashidi, bu o'tgan yildagidan uch marta ko'pdir.

Tashabbusni yanada rivojlantirishga sodiqligini namoyish etish maqsadida Xitoy hukumati Pekinda yuqori darajadagi simpozium o'tkazdi, unda rais Si

Szinpin “Bir kamar – bir yo‘l” loyihasining kelajagi, uning muammolari va istiqbollarini belgilab beruvchi siyosiy bayonot bilan chiqdi.

Xitoy rahbari so‘nggi sakkiz yil ichida “Bir kamar – bir yo‘l” qurilishi tufayli ushbu tashabbusda hududlar tashqi dunyo uchun ochiq bo‘lganini, Xitoy esa mazkur konferensiyada ishtirok etayotgan boshqa davlatlar bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikni yo‘lga qo‘yganini ta’kidladi. Shu bilan birga, u loyihani rivojlantirish uchun xalqaro vaziyat kundan-kunga murakkablashib borayotganini, ilmiy-texnik inqilobning yangi bosqichi va sanoat transformatsiyasi, iqlim o‘zgarishi, COVID-19 pandemiyasi va boshqa global muammolar tufayli yuzaga kelgan shiddatli raqobat insoniyat jamiyatiga misli ko‘rilmagan ta’sir ko‘rsatayotganini qayd etdi.

Xulosa: Toshkentning “Bir kamar – bir yo‘l” bo‘yicha pozitsiyasi Pekin bilan har tomonlama strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirish bo‘yicha mamlakatimizning asosiy ustuvor yo‘nalishlari bilan hamohangdir. Xitoy O‘zbekistonning yetakchi savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy sheriklaridan biridir. O‘tgan yili ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 6,42 milliard dollarga yetib, 35 foizga o‘sgan. Respublikamiz hududida Xitoy sarmoyasi ishtirokidagi 1121 korxonada faoliyat yuritmoqda. O‘tgan yil davomida 344 ta korxonada tashkil etildi, bu 2017-yildagi ko‘rsatkichdan ikki baravar ko‘pdir. Xitoyning O‘zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan sarmoyalarning umumiy hajmi 8 milliard dollardan oshadi.

Ushbu loyihaning dunyo mamlakatlari, xususan, Markaziy Osiyo hamda O‘zbekiston uchun iqtisodiy ahamiyati haqida gapirganda quyidagi xulosa va takliflarni bildirishimiz mumkin:

Birinchi, ushbu tashabbus jahon xo‘jaligida integratsion jarayonlarni yangi bosqichga olib chiqishi hamda Markaziy Osiyo mintaqasi bu loyihada Sharq va G‘arbni bog‘lovchi iqtisodiy ko‘prik vazifasini bajarishi mintaqada mamlakatlari iqtisodiy salohiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;

Ikkinchi, O‘zbekiston tashabbus doirasida quruqlikdagi 6 ta yirik iqtisodiy koridorning 4 tasida bevosita ishtirok etishi mintaqada savdo hamda tranzit hududlarning ahamiyati va samaradorligi ortishini ta’minlaydi;

Uchinchi, Markaziy Osiyo mintaqasi tabiiy resurslar, xususan gaz va neft zahiralariga boy mintaqada jahon xo‘jaligida muhim ahamiyatga egadir. Xitoy esa so‘nggi yillarda tabiiy gaz va neft iste’moli va importini keskin oshirishi bilan birgalikda import qiluvchi mamlakatlar diversifikatsiyasini ham kengaytirmoqda. O‘rta Sharq hamda Rossiya kabi mintaqada va mamlakatlar singari Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari ham Xitoyga gaz va neft eksportini tobora ortib bormoqda;

To'rtinchidan, Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi savdo hamkorlari orasida mintaqaning barcha mamlakatlari uchun Xitoy eng yirik savdo hamkori hisoblanadi. Ikki tomonlama o'zaro hamkorlik loyihalarining amalga oshirilishi mintaqa mamlakatlarining Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlik munosabatlarini yanada mustahkamlaydi;

Beshinchidan, ushbu tashabbusning amalga oshirilishi natijasida mintaqa mamlakatlarining yalpi ichki mahsuloti hamda uning aholi jon boshiga to'g'ri kelish qiymati sezilarli darajada ortishi mumkin.

“Bir kamar – bir yo'l” tashabbusida ishtirokchi mamlakat sifatida O'zbekistonning hozirgi davrdagi iqtisodiy salohiyati va imkoniyatlaridan kelib chiqib quyidagilarni taklif etishimiz mumkin:

Birinchidan, O'zbekistonda erkin savdo hududlarini tashkil etish va bu orqali xorijiy va mahalliy tovarlar savdosini kengaytirish natijasida mintaqada yirik savdo markazlarini tashkil etish;

Ikkinchidan, O'zbekistonning turizm salohiyatini yanada kengaytirish, Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan Samarqand va Buxoro kabi turizm markazlariga xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirish;

Uchinchidan, O'zbekistonda rivojlanayotgan tekstil sanoati va tekstil mahsulotlarini tashqi bozorga yo'naltirish va Yevropa bozorlariga chiqish imkoniyatidan foydalanish;

To'rtinchidan, O'zbekistonda erkin iqtisodiy hududlar salohiyatini yanada kengaytirish hamda bu hududlarda qo'shma korxonlar tashkil etishni yanada rivojlantirish orqali sanoat sohasini yanada rivojlantirish. “Bir kamar – bir yo'l” tashabbusi dunyo mamlakatlari, shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishini mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Элдор АРИПОВ, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан. Материал был опубликован в газете "Народное слово" №144 от 16 июля 2019 года.
2. This summary is based on ADB. 2012. Financial Sector Development in Central and West Asia. Country Assessment Uzbekistan. Consultant's report. Manila (TA 7709-REG). Unpublished. Available on request.
3. «Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев Университете»
4. Role of SMEs in Uzbekistan : Input-output Approach Sevara Madgazieva * Kazuo Inaba

5. Integrating Sustainable Trade Principles in Uzbekistan Rahmetov, Anvar and Rakhmetova, Malika World Trade Institute, University of Bern, Urgench branch of the Tashkent Medical Academy